

Formulário de Avaliação do Kit de Gamificação

39 respostas

[Publicar análise](#)

Avaliador

 Copiar

39 respostas

Equipe Avaliada

39 respostas

Equipe 06

Equipe 02

Equipe 07

Equipe 12

Equipe 10

Equipe 01

Equipe 05

Equipe 09

Equipe 08

Equipe 11

Equipe 04

Equipe 13

Equipe 03

SEÇÃO 2 – ADEQUAÇÃO AO PROBLEMA E CONTEXTO

1) O kit de gamificação está bem alinhado ao problema educacional identificado pela equipe.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

2) O contexto de uso apresentado no estudo de caso é realista e compatível com a aplicação em sala de aula.

 Copiar

39 respostas

3) Comentários – Adequação ao contexto (opcional)

20 respostas

O kit está adequado ao contexto da disciplina e ao problema descrito.

Detalhar um cenário mais completo: número de alunos, como são formados os grupos, quanto tempo para explicar as regras, quanto tempo de jogo, e como o professor retoma o conteúdo ao final.

difícil de aplicar para a turma quando o número de alunos é grande

O contexto é bem descrito, combina com revisão de conteúdo em sala de aula e trata de forma direta a questão de engajamento e participação.

O contexto é compatível com sala de aula e com dificuldades reais de aprendizagem, mas poderia aprofundar mais o cenário e as condições concretas de aplicação.

melhorar a dinâmica de uso no contexto de sala de aula.

O contexto se conecta com situações reais de sala de aula e com dificuldades de engajamento, mas poderia explorar mais detalhes práticos sobre a turma e o ambiente

Contexto muito bem descrito e aplicado.

Detalhar como o professor pode variar o nível de dificuldade das equações (por exemplo, conjuntos com equações mais simples e outros com equações com parênteses ou coeficientes fracionários). Incluir orientações para adaptação a turmas maiores ou com alunos com diferentes ritmos (ex.: papéis dentro do grupo: resolvidor, conferente, cronometrista, etc.). Acrescentar indicações de como o professor pode usar o jogo para feedback formativo ao final da aula (breve discussão sobre estratégias usadas para resolver as equações, erros mais comuns observados, etc.).

O contexto apresentado é realista, alinhado a aulas teóricas no ensino superior, com foco em desatenção, uso de celular e falta de participação, e descreve bem o ambiente de uso.

O contexto é bem descrito e combina com a rotina de aula e com o momento de revisão, com foco em engajamento dos alunos.

Merecia uma explicação mais detalhada, está um pouco vaga.

Contexto de uso bem construído e plausível para aulas de Redes, mas o kit ainda poderia explorar mais variações de atividade e perfis de aluno.

4) A proposta do kit foi apresentada de forma clara e compreensível.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

5) Os objetivos educacionais do kit estão bem definidos.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

6) Comentários – Clareza da proposta (opcional)

18 respostas

A proposta é clara, mas a descrição poderia ser mais objetiva e direta.

A proposta é clara, detalhada e deixa explícito o que o kit pretende desenvolver nos alunos.

A proposta é clara, detalhada e deixa explícito o que o kit pretende desenvolver nos alunos

Organizar os objetivos educacionais em uma pequena lista ou quadro, isso mostraria o que o professor pode esperar da atividade.

A proposta é clara, com explicação organizada do problema, dos componentes e das mecânicas, mas os objetivos educacionais podem ser apresentados de forma mais direta e listada.

A proposta é compreensível, porém alguns trechos poderiam ser mais diretos, com objetivos listados de forma mais explícita e organizada.

Falta melhorar a forma de uso para um número grande de usuários como uma sala de aula.

A proposta é entendida de forma geral, mas os objetivos educacionais podem ser descritos de maneira mais direta, organizada e mensurável.

A proposta foi bem definida e desenvolvida como releitura de um dominó simples. excelente adaptação.

Destacar, em um pequeno quadro ou lista, os objetivos de aprendizagem específicos (por exemplo: “resolver equações do 1º grau do tipo $ax + b = c$ ”, “associar equação à sua solução corretamente”, etc.). Incluir um exemplo completo de uma jogada (equação em uma peça, resolução esperada e peça de resultado correspondente) para tornar ainda mais evidente a mecânica.

A proposta é bem explicada, com descrição clara do problema, do público e da solução, mas os objetivos educacionais podem ser resumidos em forma de itens mais diretos e mensuráveis.

A proposta é clara e compreensível, com explicação detalhada do problema, da solução e do funcionamento do kit.

A proposta é compreensível e os objetivos aparecem no texto, mas poderiam ser descritos de forma mais direta e estruturada para facilitar a leitura e a avaliação.

7) Os componentes do kit são bem organizados e adequados à proposta.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

8) Os materiais utilizados são apropriados para o uso em sala de aula.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

9) Comentários – Kit físico (opcional)

19 respostas

O kit físico é simples, adequado à sala de aula e compatível com o tempo de uso.

O kit físico é bem estruturado, usa materiais adequados e é compatível com o ambiente escolar.

Discutir a durabilidade do papel cartão, a higiene o uso compartilhado, contato com suor e necessidade de limpeza entre turmas; a ampulheta na lista de componentes não tem função muito clara; pensar na acessibilidade: contraste de cores, tamanho de fonte para alunos com baixa visão.

O kit físico é bem estruturado, usa materiais simples e é compatível com o ambiente de sala de aula.

O kit físico é bem estruturado, modular e adequado ao uso em laboratório de redes.

O kit físico é coerente com a proposta, com cartas, tabuleiro e dados, mas a descrição de acabamento, durabilidade e detalhes de construção pode ser mais precisa para uso repetido em sala.

Os componentes do kit são coerentes com a atividade, mas a descrição dos materiais físicos e de como serão confeccionados ainda pode ser mais detalhada para garantir uso robusto em sala.

Os componentes apresentados ainda carecem de maior detalhamento sobre estrutura, materiais e modo de uso físico para garantir aplicação consistente em sala.

O kit físico é bem estruturado, usa materiais adequados e é compatível com o ambiente de sala de aula.

O KIT poderia estar projetado em média ou alta fidelidade.

Kit desenvolvido com simplicidade, qualidade e totalmente funcional.

O kit físico é bem estruturado, mas a descrição dos componentes poderia ser mais detalhada.

Considerar cantos levemente arredondados nas peças para maior conforto e segurança ao manusear. Explorar variações de cor para indicar categorias (por exemplo, diferentes tipos de equações), o que pode apoiar estratégias didáticas diferenciadas.

Os componentes físicos são adequados e de baixo custo, mas seria importante detalhar melhor a resistência, o modo de armazenamento e a preparação para uso continuado pelo professor.

Os componentes do kit são coerentes com a proposta de jogo, mas a descrição de materiais físicos poderia ser mais detalhada, pensando em produção e durabilidade em sala.

O kit físico é simples, organizado em caixa portátil e adequado a diferentes salas de aula

Faltou descrever o protótipo, materiais usados, regras etc.

Kit físico simples, portátil e adequado à sala de aula; a organização dos componentes é boa, mas ainda pode ser detalhada melhor para ficar totalmente transparente para outros professores

SEÇÃO 5 – MECÂNICAS DE JOGO E GAMIFICAÇÃO

13) As mecânicas de jogo são coerentes com os objetivos educacionais propostos.

39 respostas

14) O kit possui potencial para aumentar o engajamento dos alunos

39 respostas

15) Comentários – Gamificação (opcional)

17 respostas

A gamificação está bem integrada ao conteúdo e favorece o engajamento dos alunos.

O kit é bem planejado, com regras claras, fluxo definido e suporte ao papel de mediação do professor.

definir melhor os níveis de dificuldade nas cartas; o uso da ampulheta parece ser pouco integrado às regras; se aluno for tímido poderia pensar em papéis alternativos (por exemplo, observador, anotador de conceitos).

A gamificação favorece interação, estratégia e fixação dos conceitos de manutenção

A gamificação favorece exploração prática da rede e compreensão dos efeitos das cartas de evento.

jogo bem interessante e fácil de aplicar

As regras são bem detalhadas, mas o volume de efeitos e condições de cartas exige atenção do professor, o que pode demandar preparação prévia para garantir fluidez em aula.

As instruções ainda podem ser organizadas em passos mais claros, com sequência simples e exemplos de uso, para facilitar a aplicação pelo professor.

A proposta gamificada tem potencial, mas as mecânicas podem ser descritas com mais precisão, com passos claros de como o jogo acontece e como se conecta aos objetivos de aprendizagem.

A gamificação favorece interação verbal, revisão ativa e participação dos alunos na aula

A gamificação favorece acompanhamento contínuo e motivação, mas as mecânicas podem ser descritas de forma mais precisa.

Incluir pequenas variações de regras (por exemplo, rodadas bônus com tempo cronometrado, ou desafios extras para equações mais complexas) pode ampliar a sensação de progressão e desafio. Pensar em algum tipo de feedback rápido ao final da partida (pontos por acertos, destaque de estratégias corretas) reforçaria ainda mais os elementos de gamificação.

As regras são coerentes e bem descritas, porém podem ser reorganizadas em passos mais objetivos e esquemas visuais para facilitar a leitura rápida e a aplicação por outros professores.

As mecânicas favorecem competição saudável, participação de equipes, protagonismo dos alunos e uso de cartas com efeitos variados, o que apoia engajamento e revisão de conteúdo

O kit é fácil de aplicar, rápido de explicar e não depende de recursos digitais.

A mecânica de perguntas e respostas é simples e alinhada ao reforço de conceitos, com bom potencial de engajamento; pode ganhar ainda mais força com variações de desafios e papéis no jogo

SEÇÃO 6 – USABILIDADE E FACILIDADE DE USO

16) As regras e instruções de uso do kit são claras e fáceis de compreender.

 Copiar

39 respostas

17) O kit pode ser facilmente aplicado pelo professor em sala de aula.

 Copiar

39 respostas

18) Comentários – Usabilidade (opcional)

18 respostas

O estudo de caso descreve bem o cenário de uso e mostra a atividade de forma coerente.

como o professor pode intervir em caso de confusão nas interpretações, ou alunos quando alunos fizerem perguntas muito vagas; como seria o jogo para turmas grandes?

O kit é bem planejado, com regras claras, tempo definido e apoio do professor e do monitor.

O estudo de caso mostra um cenário detalhado de uso e evidencia o aprendizado ativo

O estudo de caso mostra um cenário concreto de sala, com preparação, dinâmica e resultados esperados, porém ainda poderia explicitar melhor tempos, gestão de rodada e ajustes para turmas maiores.

O estudo de caso é plausível e apoia a compreensão do uso do kit, porém pode trazer mais detalhes de tempo, organização da turma e resultados esperados.

Falta definir melhor as métricas para uso em sala de aula.

O estudo de caso ainda é genérico em alguns pontos e pode detalhar mais a sequência da atividade, o tempo de cada etapa e evidências de resultados.

O estudo de caso apresenta um cenário claro de revisão e mostra o uso do kit de forma consistente.

O estudo de caso é bem construído, detalha o uso do kit e mostra um cenário viável.

O kit é fácil de aplicar, exige poucos recursos e respeita o tempo de aula.

Utiliza uma releitura de um jogo clássico, que facilita seu uso.

O estudo de caso é coerente, mas poderia detalhar melhor tempo, número de alunos e exemplos de decisões do professor

Falta um exemplo ilustrado de jogada (equação, resolução correta, peça correspondente), o que é quase obrigatório se o foco é reduzir ambiguidades de uso em primeira experiência. Não há descrição de como o professor deve lidar com erros de cálculo durante o jogo: quem confere a resposta? o professor, os colegas, uma folha-gabarito? Isso impacta fortemente a fluidez da atividade. O texto não explicita o tempo sugerido para cada fase (apresentação, explicação das regras, jogo, fechamento), dificultando o planejamento fino em aulas de 50 minutos. Não há variações de regra para diferentes perfis de turma (por exemplo, turmas muito numerosas, alunos com mais dificuldade, turmas avançadas), o que limita a flexibilidade de aplicação. As instruções parecem voltadas a quem já leu o relatório; um professor externo, recebendo apenas o kit e uma folha de instruções, poderia sentir falta de um manual enxuto, com passo a passo resumido.

O estudo de caso descreve o uso de forma textual, mas ainda é genérico em relação ao fluxo completo de aula, ao tempo dedicado à dinâmica e a exemplos específicos de situações em sala.

O estudo de caso apresenta um cenário realista, com tempo de aula definido e papel do professor, mas poderia trazer mais exemplos concretos de perguntas e situações reais de turma

O estudo de caso mostra um fluxo simples de aplicação, mas ainda pode detalhar mais exemplos de desafios.

A aplicação em sala é simples e viável para o professor, mas as regras poderiam estar descritas de forma mais objetiva e passo a passo para reduzir qualquer ambiguidade.

SEÇÃO 7 – APLICAÇÃO NO ESTUDO DE CASO

19) A demonstração do uso do kit no estudo de caso foi clara e bem estruturada.

 Copiar

39 respostas

20) O uso do kit apresentado é viável em um cenário real de sala de aula.

 Copiar

39 respostas

21) Comentários – Estudo de caso (opcional)

15 respostas

O kit possui forte potencial de reuso e permite adaptação para diferentes turmas e níveis.

A descrição do estudo de caso é muito pouca. Não informa a duração da atividade, número de alunos envolvidos, como foram formados os grupos, nem como o professor avaliou

O estudo de caso descreve bem o cenário de uso e mostra a atividade de forma coerente

O formato de cartas, avatares e perguntas permite reutilizar o kit em várias disciplinas, com liberdade para ajustar conteúdo, regras e nível de dificuldade para diferentes perfis de turma.

O kit tem potencial para ser usado em outros contextos, desde que as instruções e os materiais sejam ajustados de forma mais sistemática para diferentes conteúdos.

O kit pode ser adaptado, mas ainda falta explicitação de como ajustar regras, materiais e conteúdo para diferentes disciplinas e perfis de turma.

O kit pode ser reutilizado e adaptado com novos termos, conceitos e turmas diferentes.

O kit pode ser reutilizado e adaptado, mas isso exige planejamento e ajustes cuidadosos.

O estudo de caso é bem construído, detalha o uso do kit e mostra um cenário viável.

Excelente proposta

O kit pode ser reutilizado e adaptado para diferentes disciplinas, com ajustes nas cartas e critérios de concessão.

Realizar ao menos um teste piloto em pequena escala (com colegas de classe ou grupo reduzido) e relatar rapidamente problemas observados, ajustes feitos e reações dos “alunos”. Incluir na descrição do estudo de caso um momento explícito de fechamento pedagógico, em que o professor retoma conceitos, discute estratégias de resolução e consolida a aprendizagem. Acrescentar cenários alternativos (por exemplo, “e se a turma tiver 50 alunos?”, “e se só houver 30 minutos disponíveis?”) para mostrar que a equipe pensou na adaptabilidade da solução.

O kit é concebido para ser adaptável a várias disciplinas e conteúdos, porém falta explicitar mais claramente como ajustar cartas, regras e níveis de dificuldade para diferentes contextos.

O formato de cartas, perguntas e emblemas facilita adaptação para várias disciplinas, diferentes tipos de conteúdo e diferentes perfis de turma.

Estudo de caso bem parecido e verossímil para aulas de Redes, com sequência lógica das situações e boa integração entre teoria e jogo. Poderia apenas explicitar melhor como o

professor decide quando aplicar o kit e como os resultados da atividade retornam em forma de feedback ou avaliação para os alunos.

SEÇÃO 8 – POTENCIAL DE REUSO E ADAPTAÇÃO

22) O kit pode ser reutilizado em outras turmas ou disciplinas.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

23) O kit permite adaptações para diferentes conteúdos ou perfis de alunos.

 Copiar

39 respostas

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

24) Comentários – Reuso e adaptação (opcional)

4 respostas

Não há orientação como criar novos baralhos, quantas cartas, como definir níveis de dificuldade, como escrever enunciados ...

O kit pode ser reutilizado e adaptado, mas isso exige planejamento e ajustes cuidadosos

O projeto está muito “amarrado” ao conteúdo de equações do 1º grau; não há, no texto, um plano explícito de criar outros conjuntos de peças para conteúdos distintos ou séries diferentes. Não são discutidas adaptações para perfis diversos de alunos: não há versão com fontes maiores ou contrastes mais altos, não há variação de complexidade (peças “fáceis”, “médias”, “difíceis”) nem orientações para scaffolding gradual. Para outras disciplinas, o kit do jeito que está praticamente não se aplica; seria mais correto dizer que a ideia de “dominó equacional” é reaproveitável, mas o artefato físico atual é altamente especializado.

O kit tem bom potencial de reuso e adaptação para outras turmas e conteúdos, mas a proposta ainda não detalha claramente exemplos concretos de variações para diferentes disciplinas ou perfis de aluno.

SEÇÃO 9 – QUESTÕES FINAIS

25) Pontos fortes identificados no kit

33 respostas

O kit é portátil, simples, focado em conteúdo específico e promove participação ativa dos alunos.

A implementação dos artefatos do jogo é simples, não exigindo muitos materiais. O professor é um participante ativo, principalmente no momento em que tem que realizar intervenções quando o aluno erra a resposta.

O kit é coerente com o conteúdo, usa materiais duráveis e promove raciocínio matemático em grupo.

Transforma a memorização passiva em atividade verbal e e permite interação social. Possui mecânica simples

O jogo pode contribuir para que os alunos consigam pensar sobre a construção de protótipos de interfaces e também pode ajudar a lidar com problemas que surge ao longo do desenvolvimento de um projeto.

Utilizou uma proposta amplamente conhecida no mundo dos jogos de tabuleiros: Banco Imobiliário

O kit é coerente com o conteúdo, promove estratégia em grupo e fortalece a fixação dos conceitos.

O kit pode ser reutilizado e adaptado com novos cenários, topologias e desafios.

excelente para sala de aula invertida

facilidade de aplicação em sala de aula

O kit foi construído com material de simples

O kit apresenta problema bem definido, forte foco em engajamento, mecânicas variadas com cartas e avatares, uso flexível em diferentes disciplinas e um contexto de uso bem contextualizado em sala.

O jogo é uma boa opção para a revisão de conteúdos.

O kit aborda um problema real de aprendizagem, traz uma proposta gamificada com potencial de engajamento e apresenta uma estrutura que pode ser aproveitada em mais de um contexto.

A ideia do jogo é interessante para revisões, tanto para quem está tentando acertar a temática da carta, quanto para quem está guiando com pistas.

Possibilidade de uso em todas as aulas sem comprometer o tempo de aula

O kit consegue deixar mais prática uma disciplina que normalmente apresenta apenas conceitos teóricos.

O kit aborda um problema relevante de engajamento, apresenta intenção clara de gamificação e busca aproximar o conteúdo de uma dinâmica mais ativa para os alunos.

O kit é interessante para realizar revisões de conteúdo no nível mais básico, recordar.

O kit é portátil, promove interação direta entre alunos e trabalha conceitos de IHC de forma ativa.

construído com materiais simples e de fácil manejo.

Fácil de desenvolver, de acordo com o conteúdo apresentado.

releitura de um jogo clássico

A proposta do kit utilizou um jogo amplamente conhecido, o Dominó, para melhorar o aprendizado de equações do 1º grau. Também observa-se que o jogo, como foi remodelado, pode contribuir para o aumento da velocidade de raciocínio envolvendo equações.

O kit é facilmente construído e pode se adaptar a diferentes conteúdos e disciplinas.

O kit é contínuo, reforça presença, participação e desempenho com um sistema de cartas bem definido.

O jogo traz uma vantagem de não ter perguntas pré prontas, o que faz com que as pessoas já saibam quais são as perguntas com o passar do tempo.

Integração entre conteúdo e mecânica: para jogar é obrigatório resolver equações, o que mantém o foco no objetivo de aprendizagem. Organização para o contexto escolar: kit portátil, peças em acrílico resistentes e higienizáveis, maleta/caixa para armazenamento, pensado para aulas de 40–50 minutos com trabalho em grupo. Documento estruturado: o relatório apresenta problema, objetivo, público-alvo, esboço do protótipo, materiais, regras e cenário de uso, o que demonstra coerência de projeto

O kit apresenta problema bem definido, foco em acessibilidade e portabilidade, boa estrutura de componentes físicos, uso de perguntas e tabuleiro para revisão e uma proposta consistente de aumentar engajamento.

O kit tem forte foco em engajamento, promove protagonismo dos alunos, favorece interação entre equipes, permite adaptação para vários conteúdos e traz mecânicas variadas que enriquecem a dinâmica.

O kit pode ser reutilizado e adaptado para qualquer disciplina com ajustes nas cartas e desafios

Kit simples, prático e fácil de usar em sala de aula, sem precisar de computador ou internet.

26) Pontos a melhorar e sugestões

30 respostas

A descrição dos componentes e das regras pode ser mais detalhada, com exemplos práticos e instruções mais estruturadas.

Poderia ser inserido algum mecanismo que um grupo pudesse participar em uma rodada, no qual cada um pegaria um conjunto de cartas para fazer um adversário responder.

A descrição do tempo de aplicação e de variações de dificuldade pode ser mais detalhada.

Definir objetivos de aprendizagem em termos observáveis (ex.: "lembrar corretamente pelo menos X conceitos ao final da sessão"). Criar um mini-guia com exemplos de perguntas/dicas adequadas, regras para evitar dar o nome do conceito porque não há orientações sobre qualidade das dicas, como evitar "colas" ou respostas triviais

O jogo poderia incluir cartas com diversos elementos comumente utilizados em interfaces, para que os jogadores tenham essas cartas e utilizem-as na construção dos seus protótipos.

A verificação da resposta das perguntas no manual tira a chance dos outros participantes de opinarem sobre se quem respondeu acertou ou errou. A forma como foi feita prejudica o aprendizado cooperativo.

A descrição das variações de dificuldade e de critérios de pontuação pode ser mais detalhada

O kit é visual, modular, alinhado ao conteúdo de redes e promove experimentação prática

melhorar a forma de aplicar em um contexto de uso real

É importante explicitar melhor os objetivos educacionais, simplificar alguns efeitos de cartas, detalhar a produção física para garantir durabilidade e cuidar para que a complexidade não torne a condução lenta em aula.

O mecanismo para o professor projetar a questão sorteada com um temporizador pode representar uma dificuldade. É interessante pensar em outras possibilidades que não exijam um software de apresentação e projetor.

É importante tornar os objetivos mais explícitos, organizar melhor as regras em passos claros, detalhar materiais físicos e exemplos de aplicação, e reforçar elementos de motivação e feedback no jogo.

Definir regras de uso para uma turma numerosa

Poderia ser adicionado pontuações para quando a pessoa acerta em menos tentativas. Assim é inserido um pouco de engajamento para tentar conseguir mais pontos e ficar melhor posicionado em um ranking.

É preciso melhorar a mecânica do jogo, as regras de como ele funciona estão bem confusas.

É necessário explicitar melhor os objetivos educacionais, estruturar melhor as regras, detalhar os componentes físicos, fortalecer o estudo de caso e mostrar com mais clareza como o kit será reutilizado e adaptado.

Deixar as regras do jogo mais claras, principalmente no que diz respeito de como as pontuações são distribuídas.

A definição de critérios de pontuação e variações de modo de jogo pode ser mais detalhada.

Sugiro evoluir para um protótipo de média e/ou alta fidelidade.

Buscar expandir o jogo para outros conteúdos da matemática e até para outras disciplinas, como Química.

O jogo precisa melhorar na organização. Quando mistura-se cartas de perguntas e respostas, e o aluno vira duas cartas do mesmo tipo, para mim o jogo vai ficar um pouco monótono. A mecânica precisa ser revisada para promover maior engajamento e aprendizado.

A descrição de critérios de concessão de cartas, limites por aula e conversão em nota pode ser mais detalhada.

As regras e a mecânica do jogo ainda precisa ser refinada para que ele possa fluir de uma forma mais simples, promovendo assim maior interação e engajamento.

Sugestão: incluir no relatório e no material do kit um exemplo visual de sequência de peças com equações e soluções. Sugestão: criar conjuntos de peças por nível (básico, intermediário, avançado) e indicar no manual como combinar conjuntos de acordo com a turma. Sugestão: produzir um manual rápido de 1 página com objetivo, preparação, passo a passo, tempo sugerido por etapa, critérios de vitória e de avaliação formativa.

É importante tornar os objetivos educacionais mais explícitos, reorganizar as regras em formato mais enxuto, detalhar melhor o estudo de caso e mostrar com mais clareza estratégias concretas de adaptação e reuso

Seria importante simplificar a explicação das regras, detalhar melhor a produção física dos materiais, incluir exemplos práticos de perguntas e pensar em versões com menos complexidade para turmas com pouco tempo disponível.

A descrição de exemplos de disciplinas específicas, tipos de missão e critérios de pontuação pode ser mais detalhada.

Melhorar a descrição do kit.

Deixar as regras do jogo mais claras, em formato passo a passo, para qualquer professor entender sem dúvidas.

27) Considerando todos os aspectos avaliados, o kit de gamificação atende aos objetivos propostos.

 Copiar

39 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários

